

BADIIY TARJIMADA IBORALARNI TARJIMA QILISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353276>

Ko‘chimova Parizod To‘lqin qizi,

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Frazeologizmlar milliylikka asoslangani uchun ularni tarjima qilish hamisha qiyinchilik tug‘dirib, ko‘pincha muayyan muammolar kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Odatda, boshqa tilga ularning shakli emas, mazmuni ko‘chadi. Ushbu maqolada frazeologizmlarni tarjima qilish usullari va shakllari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: *ibora, fraza, frazeologizm, metod, ifoda, tilshunoslik, tarjima, badiiy tarjima.*

METHODS OF TRANSLATING PHRASES IN LITERARY TRANSLATION

Kuchimova Parizod Tulqin qizi

Lecturer of the department of foreign languages
Journalism and Mass Communication University of Uzbekistan

ABSTRACT

Since phraseological expressions are constructed according to nationality, their translation is always difficult and often causes certain problems. Usually it is not their form but their content that is transferred to another language. This article describes the ways and forms of translation of phraseology.

Keywords: *phrase, collocation, phraseology, method, expression, linguistics, translation, literary translation.*

Frazeologiya (yun. prasis — ifoda, ibora va ...logiya) — 1) tilshunoslikning tilning frazeologik tarkibini (frazeologizm) uning hozirgi holatida va tarixiy taraqqiyotida tekshiruvchi bo‘limi; 2) muayyan tildagi frazeologizmlar majmui.

Tilshunoslik bo‘limi sifatidagi frazeologizmning asosiy diqqat e‘tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o‘rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo‘llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. Frazeologizmning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan (ya‘ni avvaldan tayyor bo‘lmagan) so‘z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu

asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir. Idioma frazeologizmlar, frazeologik birikmalar va barqaror jumlar (maqol va matallar, gapga teng boshqa frazeologizmlar) oʻrtasidagi muayyan tafovutlarga qarab koʻplab tadqiqotchilar frazeologizmni 2 xil: tor va keng maʼnoda tushunadilar. Uni keng maʼnoda tushunilganda, frazeologizm doirasiga maqol va matallar, folklorga xos barqaror jumlar, baʼzi muloqot shakllari (salomlashish, xayrlashish jumalari) ham kiritiladi. Lekin bu masala, yaʼni frazeologizmni keng maʼnoda tushunish masalasi hanuz munozarali boʻlib qolmoqda.

Frazeologizmning asosiy vazifalari yoki masalalari: frazeologik tarkibning izchilligini aniqlash va shu munosabat bilan frazeologizmning belgi(lik) xususiyatini oʻrganish; frazeologizmlar omonimiyasi, sinonimiyasi, antonimiyasi, polisemiyasi va variantdorligini tavsiflash; frazeologizmlar tarkibida qoʻllanuvchi soʻzlar va ularga xos maʼnolarning oʻziga xos xususiyatlarini aniqlash; frazeologizmlarning soʻz turkumlari bilan oʻzaro munosabatlarini oydinlashtirish; ularning sintaktik rolini aniqlash; frazeologik birliklar tarkibida soʻzlarning yangi maʼnolari hosil boʻlishini oʻrganish va boshqalar. Frazeologizm frazeologik birliklarni ajratish prinsiplarini, ularni oʻrganish, tasniflash va lugʻatlarda tavsiflash metodlarini ishlab chiqadi. Frazeologizmda ishlab chiqilgan oʻziga xos, xilma-xil metodlar asosida tilning frazeologik tarkibi turlicha: struktursemantik, grammatik, vazifaviy uslubiy asoslarga koʻra tasnif etiladi. Struktursemantik tasnif prinsipi asosiy hisoblanadi.

“Fraza, frazeologiya, frazeologizm soʻzlarining barchasi yunoncha boʻlib, fraza – ibora, jumla; qanotli soʻz, hikmatli barqaror birikma, frazeologiya – ana shu barqaror soʻz birikmalari – iboralar majmui, frazeologizmlar – turgʻun soʻz birikmalari maʼnolarini bildiradi.

Tuzilishiga koʻra gapga va soʻz birikmasiga tengligi, bir butun maʼno anglatishi, nutqqa tayyor holda olib kirilishini jihatida faqat idioma – iboralargina emas, maqol va matallar ham frazeologizmlarga kiritiladi” [Ochilov E, 2014:65].

Frazeologizmlar milliylikka asoslangani uchun ularni tarjima qilish hamisha qiyinchilik tugʻdirib, koʻpincha muayyan muammolar kelib chiqishiga sabab boʻladi. Odatda, boshqa tilga ularning shakli emas, mazmuni koʻchadi. Lekin ana shu mazmuni toʻgʻri ifodalash, u yoki bu frazeologizmning boshqa tildagi muvofiq muqobilini topish uchun baʼzida bir necha avlod tarjimonlar izlanishlar olib borganlar. Atoqli tarjimashunos Gʻ.Salomovning kuzatishicha, birgina говорить русским языком matali oʻzbek tiliga dastlab rus tilida gapirmoq, keyin ochiq-oydin aytmoq, loʻnda qilib gapirmoq, ona tilida gapirmoq, oʻzbek tilida gapirmoq

shakllarida tarjima qilingan. Ular orasida kontekstga eng muvofiq‘i lo‘nda qilib gapirmoq, deydi olim, chunki bu mataldan maqsad soda va tushunarli qilib gapirishdir [Саломов F, 1996:240].

Misollarga murojaat qilaylik: आज उसे क्या हो गया ?यकायक लाची के मन में खयाल आया-यह कमबख्त मेरे आने से पहले ही दुकान बन्द करके भाग जाना चाहता है। ठीक हुआ मैंने इस भागने से पहले पकड़ लिया [कृश्न चन्दर, 2013:34]।

Tarjima: Bugun unga nima bo‘ldi ekan? Birdan La‘chiyning ko‘ngliga bir gap keldi: bu juvonmarg men kelishimdan oldinroq *quyonning rasmini chizib qolmoqchi* bo‘lgan. Ha, mendan qochib qayoqqa borarding, shovvoz [Кришан Чандар, 2011:20]!

So‘zma-so‘z tarjima: Bugun unga nima bo‘ldi? Birdan Lachining fikriga hayol keldi – bu baxtsiz men kelishimdan oldinroq do‘konni yopib qochmoqchi edi. Yaxshi men bu qochishdan avval tutib oldim.

Tahlil: Bu jumlamizda Lachi do‘konga yetib kelganida, Madxo‘ do‘konini berkitmoqda edi. Lachi sal narida turib, uning do‘konni berkitishiga qarab turdi va shunda u Madxo‘ qochib ketyapti deb o‘yladi. Tarjimon qochib ketish sahnasini “*quyonning rasmini chizib qolmoqchi*” frazeologiyasi bilan qo‘llagan. Asliyatda hech qanday frazeologiya berilmagan. Mutarjim kontekstdan kelib chiqqan holda to‘g‘ri frazeologiya ishlatgan desak bo‘ladi. Ushbu gapga tarjimon o‘zidan “shovvoz” so‘zini kiritadi. Shovvoz degani har qanday ishni eplay oladigan, qoyil qiladigan; azamat insonga aytiladi. Bu yerda tarjimon kesatu ohangida qo‘shgan desak bo‘ladi.

Frazeologik birlik sifatida ibora atamasi ham ishlatiladi. Ikki va undan ortiq so‘zdan tarkib topgan va yaxlit bir ko‘chma ma‘no ifodalaydigan, ta‘sirchanlikka ega bo‘lgan til birligi ibora (frazeologik birlik)deyiladi: qo‘y og‘zidan cho‘p olmagan (yuvosh), kapalagi uchib ketdi (cho‘chidi), og‘zing qani desa qulog‘ini ko‘rsatadi (lapashang) va h.k.

Iboralar ahamiyati va qo‘llanishi jihatidan, odatda, so‘zga teng keladi. Iboralar ko‘proq so‘zlashuv nutqida va badiiy asarlarda ishlatiladi. Ulardan unumli foydalanish nutqning ta‘sirchanligini oshiradi. Til fanining iboralarni o‘rganadigan bo‘limi frazeologiya deb ataladi.

Iboralar o‘rtasida ham o‘zaro omonimlik, sinonimlik, antonimlik va paronimlik bo‘lishi mumkin: Omonim iboralar: dam bermoq (yel haydamoq) – dam bermoq (hordiq bermoq); Ko‘z yummoq (o‘lmoq) – ko‘z yummoq (e‘tibor bermaslik); boshiga ko‘tarmoq (e‘zozlamoq) – boshiga ko‘tarmoq (to‘polon qilmoq); sinonim iboralar: tegirmonga tushsa butun chiqadi – suvdan quruq chiqadi; antonim iboralar:

yerga urmoq – ko‘kka ko‘tarmoq; paronim iboralar:yuragi tars yorilib ketayozdi (sabr-chidami tugamoq) – yuragi qoq

Hozirgi kunda frazeologiya leksikologiyaning bir bo‘limi darajasidan o‘zining tadqiqot ob`ekti va uslubiga ega bo‘lgan tilshunoslikning mustaqil fanlaridan biriga aylandi.

Frazeologiya fani tarix, adabiyotshunoslik, lisoniy mamlakatshunoslik va tilshunoslikning bir qator boshqa fanlari leksikologiya, semantika, grammatika, fonetika, stilistika, til tarixi, etimologiya, matn tilshunosligi va umumiy tilshunoslik kabi fanlar bilan bog‘liq.

Frazeologiya so‘zlardan tarkib topadi, so‘z esa leksikologiya o‘rganadigan asosiy ob`ekt hisoblanadi. Leksikologiya manbalariga asoslanib frazeologiya komponentlarining tabiatini hamda ularning lisoniy darajasini aniqlash mumkin. Semantikada ishlab chiqilgan so‘zning lug‘aviy ma`nosi nazariyasi frazeologiyaning lisoniy xususiyatini aniqlashda va frazeologiya tarkibidagi ma`nosini farqlashga yordam beradi.

Frazeologiya tarkibidagi so‘z hamma vaqt ham o‘zining morfologik xususiyatlarini yo‘qotib qo‘ymaydi, aynan morfologiya bu sohada nima yo‘qolib - saqlanib qolganini aniqlashda yordam beradi.

Tarjimaning asliyatdan uzoqlashib ketishi hollari xususida tarjimashunos olim Q.Musayev shunday yozadi: “Frazeologik birliklar ma’no va uslubiy vazifa jihatlaridan uyg‘un birliklar orqali emas, balki erkin ma’nodagi leksik birliklar orqali o‘girilganda, leksik birliklar aksariyat ko‘p ma’noli bo‘lganliklari uchun asarni o‘girayotgan tarjimon birikni kerakli ma’nosida emas, balki boshqa ma’noda tushunib, o‘z tiliga o‘girishi, natijada tarjima asliyatdan butunlay uzoqlashib ketishi hollari ham sodir bo‘ladi” [Mycaev K, 2005:11].

Tarjima tilida asliyat tilidagi frazeologik birlikka har jihatdan mos ekvivalent mavjud bo‘lganida tarjimada birining o‘rniga ikkinchisi qo‘yiladi. Bu frazeologizmlarning to‘la muvofiqligi bo‘lib, ekvivalent vositasida tarjima qilish deb ataladi.

Turli xalqlar frazeologik birliklarining bir-birlariga har jihatdan o‘xshashligi aksariyat hollarda xalqlar turmush sharoitlari, urf-odatlar va mantiqiy mushohadalaridagi mushtaraklik bilan izohlanadi. Zero, boshqa til vositalari singari frazeologizmlar ham turli-tuman umuminsoniy fikr bayon qilish me’yorlari va hayotiy kuzatishlar asosida vujudga keladilar. Natijada turli tillar barqaror so‘z birikmalari bir xil obrazli asosdan iborat bo‘lib qoladilar [Mycaev K, 2005:185].

Asliyat va tarjima tilidagi ekvivalentlar shaklan bir xil bo‘lsa-da, mazmunan hamisha ham bir-birining o‘rnini qoplamaydi: goh u yoki bu frazeologizmlar ko‘p ma’noli bo‘lsa, goh kontekstda butunlay boshqa ma’noda kelishi mumkin. “Bu goho tarixiy taraqqiyot natijasida ma’no o‘zgarishiga yuz tutgan ko‘p ma’noli tillararo ekvivalentlarga taalluqlidir. Masalan, “Ko‘z-quloq bo‘lmoq” tushunchasini ifoda etib, o‘zbekcha “Quloqni ding qilmoq” iborasiga ma’no va uslubiy jihatlaridan mos keladigan ruscha “Держать ухо остро” frazeologik birligi ayrim matniy holatlarda “ehtiyot bo‘lmoq” ma’nosini ifoda etadiki, bunday holda u yuqorida keltirilgan ekvivalentiga emas, balki “Qadamini bilib bosmoq” muqobil variantiga mos keladi” [Муцаев К, 2005:187].

Asarlarda qo‘llanilgan iboralar ustida olib borilgan ilmiy ishimiz jarayonida iboralar sifatida har qanday frazeologik birikma, ya’ni maqol, hikmatli so‘z yoki aforizmlarni emas, faqat turg‘un birikmalarni olishga harakat qildik va ularning asliyatdagi ma’nosi, shakli, badiiy tarjimada berilgan muqobillarini qiyoslab, ularni uch guruhga bo‘lib tahlil qilishga urindik: 1. Asliyat bilan tarjima variantidagi shakli va ma’nosi bir-biriga to‘la mos keladigan iboralar; 2. Asliyat va tarjima matnida shaklan farqli, lekin ma’no jihatdan mos keladigan iboralar; 3. Asliyatda erkin so‘z birikmasi bo‘lib, tarjimada ibora yoki maqol shaklida berilgan birikmalar.

Asl nusxa va tarjima matnlari qiyoslab, tahlil etilganda 1-guruh, ya’ni “Asliyat bilan tarjima variantidagi shakli va ma’nosi to‘la mos kelgan iboralar” guruhiga kira oladigan o‘nlab ibora ajratildi. Quyida shulardan bir nechtasini ko‘rib chiqamiz.

रसिकलाल हों या अहमद यार खाँ। इनका एक ही राग है [कृष्ण चन्दर, 2013:65]।

Tarjima: U Rasikla’lmi yo Ahmad Yor Xonmi, bari bir go‘r ekan-da [Кришан Чандар, 2011:36].

So‘zma-so‘z tarjima: Rasiklalmi yoki Ahmad Yar Xonmi. Ularning bari bir xil rangda.

Tahlil: Ushbu gapimizga e’tibor bersangiz hind va o‘zbek tillaridagi frazeologiyalar bir-biriga juda o‘xshash. Ammo bitta so‘z bilan farq qiladi. Asliyatda kelayotgan “Ularning bari bir xil rangda” frazeologiyasini tarjimon o‘zbek tiliga quyidagicha tarjima qiladi “Bari bir go‘r ekan-da”.

2. Asliyat va tarjima matnida shaklan farqli, lekin ma’no jihatdan muqobil iboralar. Asarning hindcha va o‘zbekcha matnlari ustida ishlash davomida ba’zi iboralarning aynan tarjimasini hech qanday frazeologik ma’no kasb etmasligi, tarjimonning bunday iboralarning ma’no muqobillarini aniq topib qo‘ya olganining guvohi bo‘lindi.

"साली"! बलोची ने दाँत पीसकर कहा, "तुझ पर कुत्ते न छुड़वा दूँ तो अहमद यार खाँ नाम नहीं"!

Tarjima: - La'nati! – dedi balujiy g'ijinib. – Boshingga it kunini solmasam, Ahmad Yor Xon otimni boshqa qo'yaman!

So'zma-so'z tarjima: “Yaramas!” Balochi qiyinchilik bilan jaxlini tutib dedi, “Senga itlar ozod bo'lmasligi kerak, Ahmad Yar Xon nomi emas!”

Tahlil: Mazkur jumlamizda tarjimon asliyatdagi “Senga itlar ozod bo'lmasligi kerak, Ahmad Yar Xon nomi emas” frazeologiyasini o'zbek tiliga quyidagi frazeologiya bilan beradi “Boshingga it kunini solmasam, Ahmad Yor Xon otimni boshqa qo'yaman”.

“धत् तेरे की! आज अपनी किस्मत ही खराब है!” हमीदा टैक्सीवाले ने रेल की पटरी पर पान की पीक ज़ोर से थूकते हुए कहा।

Tarjima: - Padariga la'nat! Bugun o'zi chap yonim bilan turgan ekanman, - dedi Hamid taksichi temir yo'l iziga og'zidagi ponni qattiq tuflab tashlarkan.

So'zma-so'z tarjima: “La'nat senga! Bugun taqdirim ham buzilyapti!” Hamida taksichi temir yo'l iziga panni qattiq tuflayotib dedi.

Tahlil: Bu jumlamizda tarjimon oddiy gapni ibora tarzida tarjima qilgan. *आज अपनी किस्मत ही खराब है!* Jumlaning mutarjim *Bugun o'zi chap yonim bilan turgan ekanman* quyidagi ibora bilan o'zbek tiliga o'g'irgan. Keyingi gapimizda asliyatdagi पान so'zi hind millatiga tegishli milliy xos so'zdir. Milliy xos so'zlar tarjima qilinmaydi, qanday bo'lsa shundayligicha beriladi. Ammo tarjimon ushbu पान (pan) so'zini *pon* deya o'zbekchalashtirib bergan.

कुली ,पानवाले ,फलवाले ,टैक्सीवाले और प्राइवेट गाड़ीवाले सब-के-सब निराश होकर अपना-सा मुँह लेकर रह गए।

Tarjima: Hamma – ponfuruslar, mevafuruslar, taksichilar va kirakash haydovchilar – barchalarining tarvuzlari qo'ltig'idan tushib, mung'ayib qolishdi.

So'zma-so'z tarjima: Yuk mashina haydovchi, panchilar, mevachilar, taksichilar va shaxsiy poyezdchilar hammalari hafa bo'libdi.

Tahlil: Mazkur gapimizda mutarjim tarjima qilish jarayonida asliyatdagi निराश होकर (hafa bo'lib) gapini *Tarvuzi qo'ltig'idan tushib* iborasi bilan o'zbek tiliga mohirona o'g'irgan. Tarjimon asliyatdagi gapning bo'yoqdorligini oshirmoqchi bo'lgan hamda, o'zbek o'quvchisiga o'qish jarayonida tarjima asardan zavq olishlari uchun shunday tarjima qilgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Frazeologik birliklarni so‘zma-so‘z tarjima qilish ularning tarjima qilinayotgan tilda mavjud bo‘lgan muqobilini topishga yoki masalaga ijodiy yondashib, asliytdagi iboraga muvofiq keladigan va uning ma’nosini to‘liq ifodalaydigan yangi ibora yaratishga nisbatan ancha yengil. Ammo asl nusxadagi u yoki bu iboraning aniq, badiiylik va ma’no jihatdan pishiq muqobili asar tarjima qilinayotgan tilda bo‘lsa-yu, tarjimon buni e’tiborga olmasa, bu kamchilik hisoblanadi. Gap o‘sha iboraning muqobilini topa bilish va o‘z o‘rnida qo‘llay olishdadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ochilov E. Tarjima nazariyasi (o‘quv qo‘llanma). – Toshkent, 2014.
2. Саломов F. Тил ва таржима. – Тошкент.: Фан, 1996.
3. Бархударов А.С., Бескровный В.М. Хинди-Русский словарь. – М., 1972.
4. कृश्न चन्दर। एक लड़की हज़ार दीवाने। नई दिल्ली 2013 – .
5. Кришан Чандар. Бир қизга минг ошиқ. (Амир Файзуллаев таржимаси) // Жаҳон адабиёти (4-сон). – Тошкент: Ўзбекистон, 2011.
6. Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. – Тошкент: Фан, 2005.